

**METODE
U SPECIJALNOJ EDUKACIJI,
REHABILITACIJI I TERAPIJI
DECE SA SMETNJAMA
U RAZVOJU I OSOBA
SA INVALIDITETOM**

ZBORNİK APSTRAKATA

**METODE U SPECIJALNOJ
EDUKACIJI, REHABILITACIJI I
TERAPIJI DECE SA SMETNJAMA
U RAZVOJU I OSOBA
SA INVALIDITETOM**

ZBORNİK APSTRAKATA

NoviSad, 2019

**METODE U SPECIJALNOJ EDUKACIJI,
REHABILITACIJI I TERAPIJI DECE
SA SMETNJAMA U RAZVOJU
I OSOBA SA INVALIDITETOM**

Zbornik apstrakata

Izdavač/Publisher:

Društvo defektologa Vojvodine, Novi Sad, Srbija

Za izdavača/For Publisher:

Marinela Šćepanović

Urednik/Editor:

MSc Marinela Šćepanović, Sombor, Srbija

Recenzent/ Reviewer:

Doc. dr Renata Škrbić

Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija

Dizajn i priprema/ Design and Processing:

Društvo defektologa Vojvodine

Štampa:

SaTCIP doo Vrnjačka Banja

Tiraž/ Circulation:

100

ISBN 978-86-80326-11-5

**XV međunarodnanaučnakonferencija
„METODE U SPECIJALNOJ EDUKACIJI,
REHABILITACIJI I TERAPIJI DECE
SA SMETNJAMA U RAZVOJU
I OSOBA SA INVALIDITETOM“**

Novi Sad, 12–14.9.2019.godine

Organizatori Konferencije

Društvo defektologa Vojvodine
(Novi Sad, Srbija)

Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet Novi Sad,
(Novi Sad, Srbija)

Pedagoški fakultet – Kineziološki centar, Univerzitet
Istočno Sarajevo

(Bijeljina, Bosna i Hercegovina)

Društvo defektologa Crne Gore

(Podgorica, Crna Gora)

Naučni odbor Konferencije

- Prof. dr Zoran Komazec**, prodekan Medicinskog fakulteta, Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija – predsednik
- Prof.dr Dalibor Stević**, dekan Pedagoškog fakulteta u Bijeljini, Univerzitet Istočno Sarajevo, Bosna i Hercegovina - član
- Prof. dr Medina Vantić – Tanjić** redovni profesor, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Univerziteta u Tuzli, Bosna i Hercegovina – članica
- Prof. dr Špela Golubović**, redovni profesor, Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija – članica
- Doc.dr Nebojša Mitrović**, docent, Pedagoški fakultet u Bijeljini, Univerzitet Istočno Sarajevo, Bosna i Hercegovina – član
- Doc. dr Vesela Milankov**, docent, Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija – članica
- Doc.dr Lidija Jovičić**, docent, Pedagoški fakultet u Bijeljini, Univerzitet Istočno Sarajevo, Bosna i Hercegovina - članica
- Doc. dr Mila Veselinović**, docent, Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija – članica
- Doc.dr Marica Travar**, docent, Pedagoški fakultet u Bijeljini, Univerzitet Istočno Sarajevo, Bosna i Hercegovina – članica
- Doc. dr Sanela Slavković**, docent, Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija – članica
- Doc.dr Dragana Radivojević**, docent, Pedagoški fakultet u Bijeljini, Univerzitet Istočno Sarajevo, Bosna i Hercegovina - članica
- Doc. dr Renata Škrbić**, docent, Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija – članica

Organizacioni odbor Konferencije

- Doc. dr Renata Škrbić**, Društvo defektologa Vojvodine i Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet Novi Sad –predsednica
- MSc Marinela Šćepanović**, Društvo defektologa Vojvodine, Novi Sad – generalni sekretar
- Doc. dr Nebojša Mitrović**, docent, Pedagoški fakultet u Bijeljini, Univerzitet Istočno Sarajevo, Bosna i Hercegovina – član
- MSc Dajana Despić**, Društvo defektologa Vojvodine, Novi Sad –članica

POVEZANOST VERBALNE I FIGURALNE FLUENTNOSTI KOD UČENIKA SA KOHLEARNIM IMPLANTOM

Renata Škrbić, Zoran Komazec i Vojislava Bugarski Ignjatović
Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet Novi Sad

Apstrakt

Uvod: Fluentnost, kao aspekt egzekutivnih funkcija, predstavlja sposobnost brzog i tačnog davanja verbalnih ili neverbalnih odgovora, u skladu sa zahtevima i pravilima zadatka. Za davanje brzih i tačnih odgovora, neophodne su sposobnosti planiranja, organizovane pretrage, praćenja izvođenja zadatka i divergentnog mišljenja.

Cilj istraživanja je bio da se utvrdi da li postoji razlika u brzini i tačnosti odgovora u zadacima verbalne i figuralne fluentnosti kod učenika sa kohlearnim implantom (KI) i učenika očuvanog sluha i da li postoji međusobna povezanost između ove dve fluentnosti kod učenika sa KI.

Metodologija: U istraživanju je učestvovalo 46 učenika sa KI i 114 učenika očuvanog sluha, uzrasta od 9 do 16 godina. Grupe su bile izjednačene po uzrastu i polu. Za ispitivanje verbalne fluentnosti korišteni su testovi fonemske i semantičke fluentnosti, a za figuralnu fluentnost upotrebljen je Test pet tačaka.

Rezultati: U okviru fonemske fluentnosti, učenici sa KI su u proseku produkovali 17,5 dobrih odgovora na tri zadata glasa, dok je prosečan broj tačnih reči kod učenika očuvanog sluha bio 24,8 ($t = -4,900$; $p < 0,001$). Na testu semantičke fluentnosti, prosečan broj tačnih odgovora kod učenika sa KI bio je 15,0, a kod učenika očuvanog sluha 18,8 ($t = -3,966$; $p < 0,001$). Prosečan broj dobro uobličениh oblika na testu figuralne fluentnosti kod učenika sa KI iznosio 18,9, a kod učenika očuvanog sluha 23,3 ($t = -3,347$; $p = 0,001$). Dobijena je umerena pozitivna povezanost i između fonemske i figuralne

fluentnosri ($r = 0,46$; $p = 0,001$) i između semantičke i figuralne fluentnosti ($r = 0,58$; $p < 0,001$).

Zaključak: Učenici sa KI pokazuju lošije rezultate na testovima fluentnosti, bez obzira da li se od njih očekuje da daju verbalni ili neverbalni odgovor. Umerena povezanost između verbalnih i neverbalnih odgovora na testovima fluentnosti ukazuje na postojanje zajedničke osnove teškoća, odnosno da rana slušna deprivacija ne utiče samo na razvoj govora i jezika, nego da pogađa i razvoj određenih aspekata egzekutivnih funkcija, kao što je fluentnost. Preventivno-korektivni programi rada za decu i učenike sa KI, osim govorno-jezičkog razvoja treba da obuhvate praćenje i podršku celokupnom razvoju, naročito u oblasti kognitivnih funkcija.

Ključne reči: gluvoća, nagluvost, oštećenje sluha, egzekutivne funkcije

CORRELATION OF VERBAL AND FIGURAL FLUENCY IN STUDENTS WITH COCHLEAR IMPLANTS

Renata Škrbić, Zoran Komazec & Vojislava Bugarski Ignjatović
University of Novi Sad, Faculty of Medicine Novi Sad

Abstract

Introduction: Fluency, as an aspect of executive functions, is the ability to produce verbal or non-verbal responses, quickly and accurately, in accordance with the requirements and rules of the task. To provide quick and accurate answers, it is necessary to have planning skills, ability for organized search, task monitoring and divergent thinking.

The aim of the study was to determine whether there was a difference in the speed and accuracy of the responses to the verbal and figural fluency tasks in students with cochlear implants (CI) and hearing students and to investigate a correlation between these two fluencies in students with CIs.

Methodology: The study involved 46 students with CIs and 114 hearing students with, ages 9 to 16. The groups were equal in age and gender. Phonemic and semantic fluency tests were used to test the verbal fluency, and Five-point Test was used to examine the figural fluency.

Results: In the test of phonemic fluency, students with CI produced, on average, 17.5 good responses to three given voice sounds, while the average number of correct words in hearing students was 24.8 ($t = -4.900$; $p < 0.001$). In the semantic fluency test, the average number of correct responses in students with CI was 15.0 and in hearing students 18.8 ($t = -3.966$; $p < 0.001$). The average number of correct shapes on the test of figurative fluency in students with CI was 18.9 and in hearing students was 23.3 ($t = -3.347$; $p = 0.001$). A moderate positive correlation was obtained between phonemic and figural

fluency ($r = 0.46$; $p = 0.001$) and between semantic and figural fluency ($r = 0.58$; $p < 0.001$).

Conclusion: Students with CIs perform worse on fluency tests, regardless they are expected to provide a verbal or non-verbal responses. The moderate correlation between verbal and non-verbal responses to fluency tests indicates that there is a common basis of difficulty, that is, early auditory deprivation not only affects the development of speech and language, but also affects the development of certain aspects of executive functions, such as fluency. Preventive and corrective programs for children and students with CI, in addition to speech-language development, should include monitoring and support for overall development, especially in the field of cognitive functions.

Keywords: deafness, hard of hearing, hearing impairment, executive functions